

Федоришина Л. М.

*доктор економічних наук, професор,
професор кафедри менеджменту, економіки, статистики
та цифрових технологій,
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
<https://orcid.org/0000-0001-8852-0649>*

Піхняк Т. А.

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту, економіки, статистики
та цифрових технологій,
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
<https://orcid.org/0000-0002-3301-3495>*

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

JEL Classification: E62, E64, G23, H53, H55, H56.

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті проаналізовано систему пенсійного забезпечення військовослужбовців України в умовах воєнного стану як складову економічної безпеки та сталого розвитку держави. Досліджено нормативно-правові засади пенсійного забезпечення, основні види пенсій, умови їх призначення та розмір. Проведено аналіз динаміки чисельності військових пенсіонерів, середній розмір пенсійних виплат, їх структуру за причинами призначення, а також регіональних особливостей пенсійного забезпечення. Узагальнено міжнародний досвід пенсійного забезпечення військовослужбовців та запропоновано напрями з урахуванням викликів воєнного часу та потреб післявоєнного відновлення.

Ключові слова: пенсійне забезпечення, військовослужбовці, військові пенсіонери, соціальні гарантії, правове регулювання, економічна безпека.

Annotation. The article examines the pension provision system for Ukrainian military personnel under martial law as an important component of national economic security and sustainable state development. The relevance of the study is determined by the growing role of social guarantees for military personnel in ensuring social stability and maintaining the defense capability of the state. The article provides a comprehensive analysis of the pension system for Ukrainian military personnel under martial law as an important component of economic security and sustainable development of the state. The regulatory and legal foundations of pension provision for military personnel were studied, the main types of pensions and the conditions for their assignment were determined. The size of military pensions in 2023–2025 has been systematized, taking into account current regulatory approaches and social guarantees. An analysis was conducted of the dynamics of the number of military pensioners, the average size of pension payments for privates and officers, their structure by reasons for appointment in 2022–2024, as well as regional features of pension provision. The practice of pension provision for military personnel in foreign countries is summarized and the possibilities of adapting its individual elements into the domestic pension provision system are identified. The importance of proper pension provision for military personnel for maintaining social stability, personnel

stability of the Armed Forces of Ukraine, and trust in state institutions is substantiated. It has been proven that existing legislative gaps, restrictions on the maximum size of pensions, and problems with their recalculation negatively affect the implementation of social guarantees for military pensioners. The main directions for improving the pension system for military personnel are proposed, taking into account the challenges of wartime and the needs of post-war recovery.

Keywords: pension provision, military personnel, military pensioners, social guarantees, legal regulation, economic security.

Вступ

Внаслідок повномасштабної війни, розв'язаної росією, Україна стикнулася з комплексом взаємопов'язаних безпекових, економічних, соціальних та інституційних викликів системного і довгострокового характеру. Передусім ключовим викликом є загроза національній безпеці та територіальній цілісності держави, що потребує постійної мобілізації людських, фінансових і матеріальних ресурсів. Відбуваються значні демографічні втрати за рахунок щоденної загибелі і поранення військовослужбовців та цивільного населення, а також міграції населення працездатного віку за кордон, що в сукупності має глибокі демографічні й соціальні наслідки.

Характерними для економіки є нестабільність, падіння ВВП, скорочення підприємницької активності та зростання дефіциту держбюджету при одночасній потребі у збільшенні видатків на оборону, соціальний захист, відновлення та підтримку населення. Ринок праці також повноцінно не виконує усі свої функції і характеризується масовою внутрішньою та зовнішньою міграцією, дефіцитом кадрів у певних галузях і втратою трудового потенціалу.

Серйозним викликом стає соціальна напруга в суспільстві, зумовлена зростанням кількості внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни та осіб, які потребують соціальної й психологічної підтримки. Зросло навантаження на систему соціального та пенсійного забезпечення, зокрема щодо військовослужбовців і членів їхніх сімей. А в умовах воєнного стану військовослужбовці відіграють ключову роль у забезпеченні суверенітету, територіальної цілісності та національної безпеки держави, що обумовлює підвищену увагу до системи їхнього соціального захисту. Оскільки пенсійна система України зазнає значного фінансового навантаження, що посилюється воєнними витратами, демографічними проблемами, обмеженістю бюджетних ресурсів, то актуалізується потреба в переосмисленні підходів до пенсійного забезпечення військовослужбовців з урахуванням принципів економічної безпеки держави.

Належне пенсійне забезпечення військових також має довгострокове значення для післявоєнного відновлення та сталого розвитку України, оскільки сприяє соціальній адаптації ветеранів та їх інтеграції в економічне життя. Крім того, рівень пенсійного забезпечення безпосередньо впливає на кадрову стійкість ЗСУ та інших силових структур. Недостатня врегульованість окремих аспектів пенсійного забезпечення військовослужбовців, наявність законодавчих колізій і потреба в адаптації до умов воєнного часу зумовлюють необхідність ґрунтовних наукових досліджень у цій сфері.

Варто зазначити, що вказані нами проблеми частково вже стали предметом досліджень науковців, починаючи з 2022 року, причому вони мають міждисциплінарний характер. Так, з юридичної точки зору проблематику пенсійного забезпечення військовослужбовців, зокрема особливості пенсійного забезпечення звільнених з військової служби, проблеми правового регулювання та вплив на обороноздатність, розглядають: Бандурка О. [1], Бориченко К. та Ігнатенко А. [2], Копотун І. та співавтори [3], Тробюк Д. [4], Халимон С., Ганьба О. та Бомбергер І. [5]. В межах публічного управління та адміністрування вказана тема розглядається як складова державної соціальної політики та системи управління державними фінансами, особливо в умовах воєнного стану, і тут варто згадати праці Кравченко М. та Вітенка З. [6], Синчака В. та Боднаря Т. [7]. З економічної точки зору проблеми пенсійного забезпечення військовослужбовців аналізують Зеленко Н. та Костючик Б. [8], [Студеннікова І.](#) та [Андрієнко Д.](#) [9].

Таким чином, обрана тема є актуальною як з точки зору соціально-економічного розвитку, так і в контексті зміцнення економічної та національної безпеки України в умовах воєнного стану.

Метою статті є дослідження стану пенсійного забезпечення військовослужбовців в Україні та окреслення його ролі і значення для зміцнення економічної безпеки держави, а також можливих напрямів удосконалення.

Результати

Забезпечення гідних пенсій для військовослужбовців у воєнний час є ключовим фактором зміцнення національної безпеки та фундаментом соціального захисту. Військовослужбовці Збройних Сил України (ЗСУ), які виконують покладений Конституцією обов'язок із захисту суверенітету та територіальної цілісності держави, потребують надійних і справедливих гарантій щодо матеріального забезпечення не лише під час проходження служби, а й після її завершення. Саме тому ефективна система пенсійного забезпечення є важливим чинником підтримання обороноздатності країни, мотивації особового складу та збереження соціальної стабільності в суспільстві.

Пенсійне забезпечення військовослужбовців регулюється Конституцією України [10], законодавчими актами, наказами Міністерства оборони, а також постановами Кабінету Міністрів та Пенсійного фонду України. Зокрема, це Закони «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» [11], «Про пенсійне забезпечення» [12], «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» [13], «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» [14], «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян» [15], «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» [16], постанова «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» [17]. Зазначені нормативні акти, безумовно, визначають порядок, види, умови та процедури призначення і перерахунку пенсій, беручи до уваги особливості військової служби, підвищені ризики для життя та здоров'я, а також визначні заслуги перед державою.

На рис. 1 представлено основні види пенсійного забезпечення для військовослужбовців.

Рис. 1. Види пенсійного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України
Джерело: побудовано на основі [11]

Особи, які мають право на зазначені вище види пенсій, можуть обрати та отримати лише один із них.

Однак, сьогодні існує об'єктивна необхідність у законодавчому врегулюванні пенсійного забезпечення військовослужбовців та створенні надійних соціальних гарантій, забезпеченні справедливого та прозорого механізму нарахування пенсійних виплат, а також у зміцненні довіри до держави з боку осіб, які виконували обов'язок із захисту України.

У чинному законодавстві не завжди чітко врегульовано правові наслідки різниці між загибеллю під час виконання службових обов'язків та смертю з інших причин, що може привести до нерівного підходу при призначенні пенсійного забезпечення. Також, родини захисників часто стикаються з надмірною бюрократизацією, тривалим розглядом документів та необхідністю підтвердження статусу, що затягує виплату соціальних гарантій.

Табл. 1 містить інформацію про розміри пенсійного забезпечення військовослужбовців.

Таблиця 1

Розмір пенсійного забезпечення військовослужбовців у 2023–2025 рр.

№ з/п	Вид пенсійного забезпечення	Рік/Розмір пенсійного забезпечення		
		2023 р.	2024 р.	2025 р.
1.	Пенсія за вислугу років	50% – 70% грошового забезпечення (ГЗ). 25 років служби – 50%. Додається 3% за кожен додатковий рік.	50% – 70% грошового забезпечення (ГЗ). Зазвичай – 50%, для звільнених у відставку – 55%.	50% – 70% грошового забезпечення (ГЗ). 20 років вислуги – 50%. 25 років вислуги – 65% (50% + 3% за кожен рік понад 20 років). Максимальний розмір: не більше 70%.
2.	Пенсія по інвалідності	Інвалідність, що настала внаслідок війни (під час захисту Батьківщини): I група – 100% ГЗ; II група – 80% ГЗ; III група – 60% ГЗ. Інвалідність, пов'язана з проходженням служби (без зв'язку з бойовими діями): I група – 70% ГЗ; II група – 60% ГЗ; III група – 40% ГЗ.	Розмір виплат залежить від встановленої групи інвалідності та підстав її настання, а саме: I група – 100% ГЗ; II група – 80% ГЗ; III група – 60% ГЗ.	Величина виплат визначається з урахуванням встановленої групи інвалідності та підстав її настання: I група – 100% ГЗ; II група – 80% ГЗ; III група – 60% ГЗ. Передбачені мінімальні розміри пенсій для осіб з інвалідністю, що настала внаслідок війни: I група – 16 847 грн;

				II група – 13 822 грн; III група – 9 478 грн.
3.	Пенсія в разі втрати годувальника	% від ГЗ: 70% – на одного непрацездатного члена сім'ї. 50% – для двох і більше. 30% від заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї – смерть не пов'язана з виконанням обов'язків.	% від ГЗ: 70% – на одного непрацездатного члена сім'ї (вдова, батьки, дитина). 50% – на кожного члена сім'ї, якщо їх двоє або більше. 30% від заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї – смерть не пов'язана з виконанням обов'язків.	% від ГЗ: 70% – на одного непрацездатного члена сім'ї. 50% на кожного, якщо їх двоє і більше. 30% від заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї – смерть не пов'язана з виконанням обов'язків. Дружина/чоловік мають право на пенсію (70% від забезпечення), якщо досягли 50 років і мають не менше 20 років стажу.

Джерело: сформовано на основі [11–14; 16]

Дані табл. 1 свідчать про відносну стабільність підходів до визначення розмірів пенсійного забезпечення військовослужбовців у 2023–2025 рр. із одночасним уточненням умов їх призначення. Пенсія за вислугу років у 2023–2024 рр. встановлюється в межах 50–70% грошового забезпечення, у 2025 році – більш чітко врегульовано залежність її розміру від тривалості служби та запроваджено максимальне обмеження на рівні 70%. Важливим кроком у 2025 році, що стосується пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни, стало встановлення гарантованих мінімальних розмірів пенсій, що сприяє підвищенню рівня соціальних гарантій. Пенсія в разі втрати годувальника протягом 2023–2025 рр. зберігає стабільні відсоткові показники від грошового забезпечення військовослужбовця, визначено коло осіб, які мають право на її отримання, також умови призначення, зокрема щодо віку та страхового стажу подружжя.

Водночас, існують проблеми, пов'язані з обмеженням максимального розміру пенсій, що суперечить конституційним гарантіям соціального захисту, затримками або неправильними розрахунками під час перерахунку пенсій у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення, складнощі у застосуванні норм щодо зарахування вислуги років для осіб, звільнених до 2011 року. Такі законодавчі прогалини та суперечності часто спонукає військовослужбовців та військових пенсіонерів відстоювати свої права шляхом звернення до суду.

Проаналізуємо кількість пенсіонерів-військовослужбовців та розмір їхнього пенсійного забезпечення за даними Державної служби статистики України протягом останніх трьох років. Так, кількість пенсіонерів всього в Україні, зважаючи на триваючу війну, демографічні втрати, які несе держава щоденно, зменшилась на 344,291 тис. осіб – на 1,6% у 2023 році та ще на 1,64% у 2024 році (табл. 2). Також відмічаємо і зниження кількості пенсіонерів-військовослужбовців рядового складу – з 46849 осіб у 2022 році до 40497 осіб у 2024 році, тобто на 7,11% і ще на 6,94% відповідно.

Натомість зростає кількість пенсіонерів-військовослужбовців офіцерського складу – з 550144 осіб у 2022 році до 626310 осіб у 2024 році, тобто приріст за роками становив 5,27% і 8,15% відповідно. Всього частка пенсіонерів-військовослужбовців в загальній чисельності пенсіонерів в Україні становила 5,59% у 2022 році, 5,92% – у 2023 році та 6,45% – у 2024 році і, зважаючи на тенденції, зростатиме в перспективі.

Таблиця 2

Кількість пенсіонерів в Україні у 2022–2024 рр., осіб

Показники	станом на 01.01 відповідного року			Темпи зростання, %	
	2023	2024	2025	2024/ 2023	2025/ 2024
Усього	10687921	10516537	10343630	98,40	98,36
у тому числі отримують пенсії відповідно до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»:					
щодо осіб рядового складу	46849	43517	40497	92,89	93,06
щодо осіб офіцерського складу	550144	579129	626310	105,27	108,15
Питома вага, %					
- осіб рядового складу	0,44	0,41	0,39	94,40	94,62
- осіб офіцерського складу	5,15	5,51	6,06	106,98	109,95

Джерело: сформовано і розраховано за даними [18]

Середній розмір пенсій в Україні зростає в динаміці: з 4622,59 грн у 2022 році до 5789,05 грн у 2024 році, тобто на 762,66 грн у 2023 році відносно 2022 року та ще на 403,8 грн у 2024 році відносно 2023 року (табл. 3). Значно вищий розмір пенсій у пенсіонерів-військовослужбовців: осіб рядового складу – у 1,77, 1,62 і 1,67 рази вище середнього розміру пенсії в Україні; осіб офіцерського складу – у 2,05, 2,1 і 2,23 рази відповідно у 2022, 2023 і 2024 роках.

Таблиця 3

Середній розмір пенсій в Україні у 2022–2024 рр., грн

Показники	станом на 01.01 відповідного року			Абсолютне відхилення, +/-	
	2023	2024	2025	2024/ 2023	2025/ 2024
Усього	4622,59	5385,25	5789,05	762,66	403,8
у тому числі отримують пенсії відповідно до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»:					
щодо осіб рядового складу	8179,07	8713,55	9681,37	534,48	967,82

щодо осіб офіцерського складу	9463,10	11316,40	12923,79	1853,3	1607,39
Співвідношення пенсій до середнього розміру пенсій:					
- осіб рядового складу	1,77	1,62	1,67	-	-
- осіб офіцерського складу	2,05	2,10	2,23	-	-

Джерело: сформовано і розраховано за даними [18]

Особи можуть отримувати пенсії відповідно до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», як нами вказувалось вище, за такими причинами, як: по інвалідності, у разі втрати годувальника та за вислугу років. Якщо аналізувати структуру пенсіонерів в розрізі причин отримання пенсії, то серед осіб рядового складу у 2023 році 70,81% з них отримували пенсії по інвалідності (30814 особи), і 29,19% – у разі втрати годувальника (12703 особи) (рис. 2, а)). У 2024 році частка пенсіонерів по інвалідності зросла до 72,79%, хоча в абсолютному вимірі кількість пенсіонерів зменшилася (до 29478 осіб).

Рис. 2. Структура кількості пенсіонерів за причинами одержання пенсій відповідно до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»:
а) щодо осіб рядового складу; б) щодо осіб офіцерського складу станом на 01.01.2024–2025 рр.

Джерело: побудовано на основі [18]

Щодо осіб офіцерського складу, то у 2023 році 63,49% від їх кількості отримували пенсію за вислугою років (367702 особи), 25,60% – у разі втрати годувальника (148234 особи) та 10,91% – по інвалідності (63193 особи). У 2024 році частка пенсіонерів з причини втрати годувальника зросла до 29% і, відповідно, зменшилась кількість пенсіонерів з двох інших причин (рис. 2, б)).

Пенсія військовослужбовців, як нами вказувалось, є вищою за пенсію середньостатистичного пенсіонера. Пенсія по інвалідності у 2023 році (рис. 3) для осіб рядового складу становила 9593,2 грн, а офіцерського складу – 13197,87 грн. У 2024 році її розмір ще збільшився: до 10614,63 грн і 15275,38 грн відповідно (рис. 4).

Рис. 3. Середній розмір пенсій за причинами їхнього одержання станом на 01.01.2024 року
Джерело: побудовано на основі [18]

Рис. 4. Середній розмір пенсій за причинами їхнього одержання станом на 01.01.2025 року
Джерело: побудовано на основі [18]

Якщо аналізувати кількість пенсіонерів в регіональному розрізі (табл. 4), то найбільша кількість пенсіонерів – військових осіб офіцерського складу зафіксовано у м. Київ та таких топ-3 регіонах, як Харківська, Одеська та Дніпропетровська області, причому їхня питома вага в загальній кількості пенсіонерів відповідного регіону зростає в динаміці, як свідчать дані табл. 4. Якщо на 01.01.2025 року в середньому по Україні частка військових пенсіонерів становить 6,06%, то в м. Київ – 8,83%, в Одеській області – 7,58%, в Харківській – 6,28% кількості пенсіонерів відповідного регіону.

Таблиця 4

Кількість пенсіонерів, які одержують пенсію в органах Пенсійного фонду: регіональний зріз
(станом на 01.01 відповідного року)

	2023			2024			2025			Зміна питомої ваги військови х	
	усього, тис. осіб	з них		усього, тис. осіб	з них		усього, тис. осіб	з них		2024/2023	2025/2024
		військові, тис. осіб	питома вага, %		військові, тис. осіб	питома вага, %		військові, тис. осіб	питома вага, %		
Україна	10687,9	550,1	5,15	10516,5	579,1	5,51	10343,6	626,3	6,06	+0,36	+0,55
м. Київ	744,0	63,7	8,56	750,8	64,6	8,60	747,1	66,0	8,83	+0,04	+0,23
Харківська	730,4	41,4	5,67	720,7	42,4	5,88	707,4	44,4	6,28	+0,22	+0,39
Одеська	562,9	39,3	6,98	563,3	40,4	7,17	561,7	42,6	7,58	+0,19	+0,41
Дніпропетровська	887,0	38,4	4,33	884,5	41,6	4,70	874,0	46,0	5,26	+0,37	+0,56
<i>Питома вага, %</i>											
м. Київ	6,96	11,58	-	7,14	11,16	-	7,22	10,54	-	-0,42	-0,62
Харківська	6,83	7,53	-	6,85	7,32	-	6,84	7,09	-	-0,20	-0,23
Одеська	5,27	7,14	-	5,36	6,98	-	5,43	6,80	-	-0,17	-0,17
Дніпропетровська	8,30	6,98	-	8,41	7,18	-	8,45	7,34	-	+0,20	+0,16

Джерело: сформовано і розраховано за даними [18]

Водночас, варто відмітити, що частка військових пенсіонерів м. Київ в загальній кількості пенсіонерів в Україні становить 11,58%, 11,16% і 10,54% за роками дослідження; в Харківській області – 7,53%, 7,32% і 7,09%; в Одеській області – 7,14%, 6,98% і 6,80%, тобто спостерігається скорочення частки в динаміці, що вказує на збільшення військових пенсіонерів в інших регіонах країни. Як-от, наприклад, в Дніпропетровській – з 6,98% у 2022 році до 7,34% у 2024 році.

Щодо середнього розміру пенсій військових офіцерського складу, то тут можемо сказати, що топ-3 регіони зовсім інші: безумовно, це м. Київ та Вінницька, Івано-Франківська і Чернігівська області, як свідчать дані табл. 5.

Таблиця 5

Середній розмір призначених місячних пенсій пенсіонерам, які одержують пенсію в органах Пенсійного фонду: регіональний зріз
(станом на 01.01 відповідного року), грн

	2023			2024			2025		
	усього	з них військові	відхилення	усього	з них військові	відхилення	усього	з них військові	відхилення
Україна	4622,59	9463,10	4840,51	5385,25	11316,40	5931,15	5789,05	12923,79	7134,74
м. Київ	6336,99	11026,47	4689,48	7248,97	12565,44	5316,47	8017,65	14433,08	6415,43
Вінницька	3917,48	9953,26	6035,78	4532,66	11735,54	7202,88	5038,34	13313,02	8274,68
Івано-Франківська	3924,85	9880,66	5955,81	4508,86	11634,90	7126,04	4995,43	13538,00	8542,57
Чернігівська	4189,86	9879,59	5689,73	4875,10	11861,87	6986,77	5377,66	13758,67	8381,01

Темп зростання, %									
Україна	-	-	-	116,50	119,58	122,53	107,50	114,20	120,29
м. Київ	-	-	-	114,39	113,96	113,37	110,60	114,86	120,67
Вінницька	-	-	-	115,70	117,91	119,34	111,16	113,44	114,88
Івано-Франківська	-	-	-	114,88	117,75	119,65	110,79	116,36	119,88
Чернігівська	-	-	-	116,35	120,06	122,80	110,31	115,99	119,96

Джерело: сформовано і розраховано за даними [18]

У 2022 році відхилення середнього розміру пенсій у пенсіонера-військовослужбовця офіцерського складу від середнього розміру пенсії в Україні становило 4840,51 грн, у 2023 році – 5931,15 грн, у 2024 році – вже 7134,74 грн, тобто спостерігається і зростання розміру пенсії в динаміці, і нарощування приросту десь 20–23% за рік. Значно вищими відхилення є у Вінницькій (+6035,78 грн, +7202,88 грн і +8274,68 грн відповідно), Івано-Франківській (+5955,81 грн, +7126,04 грн і +8542,57 грн відповідно) та Чернігівській (+5689,73 грн, +6986,77 грн і +8381,01 грн відповідно) областях у досліджуваному періоді.

Незважаючи на виявлені перевищення розміру пенсій військовослужбовців порівняно із середньоукраїнськими показниками, варто зазначити, що такий розмір пенсій є надто малим порівняно з іншими країнами. Якщо врахувати валютний курс на дату дослідження (36,5686 грн / USD на 01.01.2023 року, 38,0020 грн / USD на 01.01.2024 року та 42,0295 грн / USD на 01.01.2025 року [19]), то середня пенсія військовослужбовця офіцерського складу становила лише \$258,78, \$297,78 та \$307,49. Натомість, як засвідчує аналіз [20], пенсія військовослужбовців, ветеранів воєн в зарубіжних країнах є вищою в рази (табл. 6).

Таблиця 6

Розмір пенсій військовослужбовців в зарубіжних країнах

Країна	Розмір пенсії, \$
США	Надбавка до звичайної (\$1400) пенсії від міністерства \$1200
Велика Британія	Залежно від військового звання і тяжкості поранень від \$2200 до \$10000
Франція	\$1400 Для ветеранів Другої світової ще щорічна виплата \$770
Німеччина	Залежно від звання та заслуг від \$1600 до 9000
Ізраїль	Ветерани Другої світової отримують щомісячну допомогу – близько \$1500 Ветеранам Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виплачується пенсія в розмірі \$1700
Хорватія	€600–700
Україна	\$307,49

Джерело: сформовано на основі [20]

Безперечно, така ситуація вимагає регулювання, особливо в контексті того, що військовослужбовці забезпечують захист країни і в майбутньому таких пенсіонерів ставатиме ще більше, а фінансове навантаження, пов'язане із виплатами їм пенсій, – тільки зростатиме. Можливі шляхи удосконалення пенсійного забезпечення військовослужбовців в Україні, на нашу думку, можна об'єднати за певними напрямками (рис. 5).

Рис. 5. Напрями удосконалення системи пенсійного забезпечення військовослужбовців

Джерело: сформовано авторами

Висновки

Отже, ефективна та справедлива система пенсійного забезпечення сприяє підвищенню довіри до державних інститутів і формуванню соціальної стабільності в суспільстві, а також забезпечує належний рівень соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей. Удосконалення законодавчого регулювання має здійснюватися з урахуванням принципів соціальної справедливості, правової визначеності та відповідності конституційним гарантіям, що дозволить мінімізувати наявні

проблеми й забезпечити своєчасне та повне пенсійне забезпечення осіб, які проходили військову службу у Збройних Силах України.

Список використаних джерел

1. Бандурка О. М. Правові засади визначення завдань і принципів фінансового захисту військовослужбовців в Україні. *Forum Prava*. 2023. № 76(3). С. 71-78. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041164>.
2. Бориченко К. В., Ігнатенко А. А. Забезпечення права осіб, звільнених з військової служби, на отримання пенсії без обмеження максимальним розміром. *Право і суспільство*. 2024. № 4. С. 147-153. DOI: <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2024.4.19>.
3. Пенсійне забезпечення військовослужбовців в умовах воєнного стану. Загальне пенсійне забезпечення в умовах воєнного стану / Укл.: Копотун І. М., Коропатнік І. М., Микитюк М. А., Павлюк О. О., Пасіка С. П., Петков С. В. Київ : ВД «Професіонал», 2023. 692 с.
4. Тробюк Д. В. Пенсійне забезпечення військових: перспективи вдосконалення системи, особливості призначення та виплат. *Актуальні проблеми держави і права*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.32782/apdp.v104.2024.13>.
5. Халимон С. І., Ганьба О. Б., Бомбергер І. Л. Особливості пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб в сучасних умовах. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 9. С. 162-166.
6. Kravchenko M. V., Vitenko Z. R. Public administration in the field of pension security of military servants in Ukraine. *Наукові інновації та передові технології*. 2023. № 12(26). С. 22-29.
7. Синчак В., Боднар Т. Становлення та розвиток системи пенсійного забезпечення військовослужбовців у публічних фінансах. *Вісник Економіки*. 2024. № 4. С. 9-23. DOI: <https://doi.org/10.35774/>.
8. Зеленко Н., Костючик Б. Пенсійне забезпечення військовослужбовців України: національний та регіональний вимір. *Галицький економічний вісник*. 2023. № 2(81). С. 89-95.
9. [Студеннікова І., Андрієнко Д. Пенсії військовослужбовців в Україні: вислуга років. *Вокс Україна*. 2023. URL: https://voxukraine.org/pensiyi-vijskovosluzhbovtsiv-v-ukrayini-vysluga-rokiv](https://voxukraine.org/pensiyi-vijskovosluzhbovtsiv-v-ukrayini-vysluga-rokiv) (дата звернення: 30.10.2025).
10. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
11. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб : Закон України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12#n27>.
12. Про пенсійне забезпечення : Закон України від 05.11.1991 № 1788-ХІІ (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12#Text>.
13. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 09.07.2003 № 1058-ІV (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-iv#Text>.
14. Про пенсії за особливі заслуги перед Україною : Закон України від 01.06.2000 № 1767-ІІІ (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-iii#Text>.
15. Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян : Закон України від 27.07.2022 № 2454-ІХ (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2454-20#Text>.
16. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб : Закон України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12#Text>.
17. Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» : Постанова Правління пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1 зі змінами та доповненнями. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0135-07#Text>.
18. Соціальний захист населення України, 2024. Київ : Державна служба статистики України, 2025. 127 с.

19. Архів валютних курсів. *МінФін*. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/exchange/archive/>
(дата звернення: 30.10.2025).

20. Моїсєєв В. Гроші, увага, підтримка: як ставляться до ветеранів воєн у різних країнах. *The page*. 2025. URL: <https://thepage.ua/ua/economy/yak-stavlyatsya-do-veteraniv-voyen-u-riznih-krayinah>
(дата звернення: 30.10.2025).